

**МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ КЕРІВНИХ КАДРІВ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ**

**КУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО**

**Матеріали III Всеукраїнської
науково-практичної конференції**

10 листопада 2022 року

Київ – 2022

Культурні та мистецькі студії XXI століття: науково-практичне партнерство : матеріали III Всеукр. наук.-практ. конф. / М-во культ. України та інформ. політики ; Нац. акад. кер. кадрів культ. і мистец. (Київ, 10 листопада 2022 р.). Київ : НАКККіМ, 2022. 283 с.

Збірник матеріалів присвячено актуальним питанням теорії та історії культури в умовах сьогодення, а також – історії, сучасності й перспективам розвитку інформаційної діяльності в державі, документознавства та бібліотекознавства. Висвітлено вітчизняний і зарубіжний досвід у розвитку культурних і креативних індустрій. Крім того, відображено теоретичні й практичні аспекти таких напрямів, як сценічне, аудіовізуальне, музичне та хореографічне мистецтво. Розглянуто теоретичні питання сучасного мистецтвознавства в контексті наукової атрибуції культурних цінностей, їх експертизи, збереження та популяризації культурних надбань України. Здійснено огляд дизайну та реклами як актуальних синтезованих напрямів мистецтва. Порушено актуальні питання збереження української культури в умовах російської збройної агресії.

Рекомендовано науковим співробітникам, працівникам бібліотек, викладачам і студентам закладів вищої освіти та широкому колу читачів.

Редакційна колегія

Копієвська О. Р., в. о. ректора Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології, професор, заслужений працівник освіти України, голова науково-методичної комісії з розробки стандартів вищої освіти, галузі знань 02 «Культура і мистецтво», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, член науково-методичної підкомісії з розробки стандартів вищої освіти спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», сектору вищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України, експертка Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (голова редколегії)

Степаненко Л. М., перший проректор з науково-педагогічної роботи Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор педагогічних наук, доцент

Денисюк Ж. З., в. о. проректора з наукової роботи та міжнародних зв'язків Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, доктор культурології

Бугайова О. І., начальниця відділу наукової та редакційно-видавничої діяльності Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв, кандидат філологічних наук

*Рекомендовано до друку Вченою радою
Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
(протокол № 4 від 29.11.2022)*

**Позиція авторів може не збігатися з позицією редакційної колегії збірника.
Автори несуть повну відповідальність за викладений матеріал.**

важливо проаналізувати культурно-історичну та психологічну зумовленість таких елементів чоловічого візуального іміджу, як вуса й борода, які в різних культурах і в різні епохи змінювали своє символічне навантаження.

У сучасній вітчизняній журналістиці стало традиційним зводити поняття іміджу до його візуальності. Про це свідчать ледь не щоденні заголовки типу «Торі Спеллінг кардинально змінила імідж і пофарбувала волосся у фіолетовий колір» [6] або «Зухвала та сексуальна готка: Гайтана радикально змінила імідж», де зміну іміджу визначають так: «Співачка вбралася в чорно-білий костюм із чорною краваткою-метеликом, перефарбувалася у вугільно-чорний колір і постриглася під коротке каре. Очі знаменитість підвела чорною підводкою та сріблястими тіннями. Ефектний образ завершувала чорна помада» [2]. У матеріалі під назвою «Тимошенко радикально змінила імідж» зазначено: «Юлія Тимошенко одягнена в костюм у військовому стилі, який схожий на кітель» [4].

Отже, з одного боку, журналісти зазвичай під іміджем розуміють лише його зовнішній аспект, як правило, ніколи не говорячи про психологічні фактори іміджу, а з іншого боку, в контексті візуальної культури це стає звичним і навіть логічним. У системі візуальної культури габітарний імідж персони сприймають та інтерпретують відповідно до тенденцій пікторальності, іронічності як самодостатній соціокультурний феномен, у якому автор та носій цього іміджу програмує певний естетико-психологічний зміст, який аудиторія має «прочитувати».

Література

1. Брюховецька О. В. Візуальний поворот у культурі і культурології. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15232/Briukhovetska_Vizualnyi_povorot_u_kulturi_i_kulturolohii.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 30.10.2022).
2. Зухвала та сексуальна готка: Гайтана радикально змінила імідж. URL: <https://glamurchik.tochka.net/ua/277670-derzkaaya-i-seksualnaaya-gotka-gaytana-radikalno-smenila-imidzh/> (дата звернення: 30.10.2022).
3. Торі Спеллінг кардинально змінила імідж і пофарбувала волосся у фіолетовий колір (фото). URL: <https://glamurchik.tochka.net/ua/244927-tori-spelling-kardinalno-smenila-imidzh-i-vykrasila-volosy-v-fioletovyy-tsvet-foto/> (дата звернення: 30.10.2022).
4. Тимошенко радикально змінила імідж, у мережі сміються (фото). URL: <https://politeka.net/uk/news/447625-timoshenko-radikalno-smenila-imidzh-v-seti-smeyutsya-foto> (дата звернення: 30.10.2022).
5. Трач Ю. В. Міждисциплінарність візуальних досліджень. *Гуманітарні студії НАКККиМ* : матер. Міжнар. наук.-теорет. конф. Київ, 2017. 424 с.
6. Федорова С. В. Видовищна зачіска як частина сучасного іміджу. URL: <http://www.visnik.org.ua/pdf/v2016-06-09-fedорова.pdf> (дата звернення: 30.10.2022).

Берест Павло,

аспірант Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв

ПРИМОРДІАЛЬНИЙ ГАБІТУС ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ КИЄВА ХІХ СТОЛІТТЯ

Хоча термін «туристичні дестинації» був введений в наукову сферу у ХХ столітті, відповідне явище, як і сам соціокультурний феномен туризму, мало початок, становлення і розвиток ще протягом ХІХ століття. Саме тоді, коли виникло явище елітного туризму та почали створювати по всій Європі, зокрема й у Центральній Україні, комерційні підприємства, що першими стали надавати послуги з організованого індивідуального чи групового туризму.

З огляду на це актуальним є дослідити культурологічні аспекти генези туристичних дестинацій в їх примордіальний період та означити габітус, що панував у тогочасному соціумі. Відомо, що примордіальний підхід розглядає етнічність як об'єктивну даність, базову характеристику людства. Тобто ще до того, як особа стає частиною свого народу, вона вже має відчуття спільного походження, культури тощо. Також культурний примордіалізм розглядає етнос як наріжну категорію, основу соціуму. Прихильники такого підходу розглядають націю як об'єктивну реальність, об'єднану на основі спільних традицій, мови, культури, духовної близькості. За таких умов суспільна природа людини відкривається протягом історії поступово, згідно із тими вимірами людського буття, які проявлялись навколо. З іншого боку, антропоцентризм спрямовує еволюцію суспільства на процеси формування ідеї цього світопорядку, що реалізовувало б вроджені риси індивіда та природний габітус його буття. А мова, звичаї, культура, традиційний етнос як невід'ємні габітуси людського буття стають підґрунтям утвердження модерної нації [1, 111].

Якщо примордіальною вважається ідентифікація, що була надана особі від народження, національна, то габітус створює соціокультурне середовище, умови буття, соціум. Габітус розглядається одночасно як продукт і як творець індивідуальних чи колективних практик. Твердо набутий габітус має функцію захисту від зовнішніх негативних для нього впливів, проводячи постійний відбір ситуацій, подій, місць, що дозволяють його підтримувати. А людина прагне ідентифікувати себе з іншими схожими за габітусом особами чи спільнотами, з метою збереження своєї самоідентифікації [3, 123].

Отже, бачимо, що сфери впливу примордіального габітусу на людину й суспільство перетинаються. Примордіальний, що ґрунтується на вродженій спорідненості, передачі культурного генокоду з покоління в покоління, є важливим механізмом формування національної ідентичності. Габітус, за П. Бурдьє, підтримує із соціальним світом онтологічний зв'язок, коли минулий досвід суб'єкта апріорно присутній у реальності, у формі ментальних структур, ідей, схем сприйняття, мислення та дій. Габітус не лише покликаний надати відповіді на різні ситуації, що трапляються суб'єктові, відповідно до обмеженої сукупності вже наявних схем, але також є основою самоідентифікації суб'єкта [4, 88].

У вимірі культурологічних досліджень еволюції туристичних дестинацій Києва в XIX столітті ці конотації набувають таких проявів. Протягом багатьох століть Київ був (і залишається) політичним, релігійним, духовним центром українського народу. Його святині, церкви, монастирі слугували місцем паломництва багатьох поколінь. Це сприйняття Києва та його дестинацій стало примордіальним, безумовним, таким, що сприймалося як само собою зрозуміле. З настанням нового часу поступово релігійне значення цих об'єктів стало відходити на другий план. У XIX столітті нові покоління, що сприйняли гасла й філософію діячів епохи Просвітництва, все менше приділяли уваги прочанству чи святим місцям. Водночас починає розвиватись туризм, що передбачав мандрівки до цікавих історико-культурних місць з освітньою, пізнавальною метою чи просто заради задоволення і відпочинку. В українському суспільстві починає формуватись новий габітус ставлення до дестинацій Києва. Проте він оформлювався цілком у контексті попередніх вікових наративів і постулатів. Примордіальна установка сприйняття духовно-релігійних об'єктів Києва як головних місць для поклоніння та моління протягом XIX століття трансформувалась у габітус ставлення до них як до важливих, якщо не основних, історико-культурних пам'яток українського народу. Проте і в першому, і в другому випадку кожна особа, яка вважала себе культурною, обізнаною, приналежною до свого народу, усвідомлювала потребу відвідати ці дестинації, стати причетними до них актом своєї мандрівки й перебування біля цих об'єктів.

По суті, візуальна комунікація, оглядання та осягання відповідних дестинацій є повноцінною складовою культурних практик, продуцентом значень, сенсів, цінностей. А здійснені на рівні масової свідомості ці складові, взаємодіючи з міфологемами, традиціями та стереотипами, здатні формувати актуальні картини світу, підтримуючи або змінюючи цінності й ставлення до світу, навколишніх об'єктів, відповідно до актуальних потреб і вимог часу [2, 12].

Отже, на наше переконання, постає примордіальний габітус туристичних дестинацій Києва XIX століття, що набуває соціосинергетичного характеру та засадничого значення для розвитку культури спільноти. Коли, з одного боку, ставлення до цих об'єктів ґрунтується на успадкованому сприйнятті, що відходить у підсвідоме, а з іншого – набуваються нові сенси, що формують свідомість особистості та суспільну думку, від яких залежать вчинки особи чи групи людей. Куди поїхати, що подивитись, яку туристичну дестинацію відвідати – відповіді на ці питання виникають під впливом дії, зокрема й примордіального габітуса. Безумовно, така реляція потребує подальших культурологічних опрацювань, які дозволять розглянути її валідність та придатність до застосування в процесі осмислення еволюції туристичних дестинацій, формування культурного простору та збереження національної ідентичності.

Література

1. Волковський В. П. Становлення ідеї суспільності як фундаментальний процес інтелектуальної модернізації (на матеріалі політично-філософської думки України XIX ст.). *Мультиверсум* : філософський альманах. 2014. Вип. 2 (130). С. 109–122.
2. Денисюк Ж. З. Візуальна комунікація як феномен масової культури. *Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв* : наук. журнал. 2022. № 2. С. 9–14.
3. Ляшко М. М. Соціально-культурна ідентифікація як соціологічна категорія: аналіз зарубіжних джерел. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Педагогіка. Соціальна робота*. 2015. Вип. 36. С. 122–125.
4. Палагута В. І. Проблема формування колективної ідентичності в дискурсивних просторах. *Культурологічний вісник Нижньої Наддніпрянини*. 2016. Вип. 35 (1). С. 84–91.

З М І С Т

Теорія та історія культури

<i>Кравченко А.</i>	Art blockchain: theoretical foundations of research (based on materials from the University library of Regensburg) [Мистецький блокчейн: теоретичні основи дослідження (за матеріалами університетської бібліотеки Регенсбурга)].....	3
<i>Романенкова Ю.</i>	Екслібристика в полі сучасного вітчизняного гуманітарного знання.....	4
<i>Сіверс В.</i>	Постановка проблеми зла в загальній філософсько-культурологічній парадигмі.....	6
<i>Кулиняк М.</i>	Пам'ятки історії та культури як соціокультурний феномен	8
<i>Vadalov O.</i>	Eugene Bogoslovskiy as the pioneer of Northern Ukraine's musicology [Свєген Богословський як основоположник музикознавчого руху Півночі України]	9
<i>Бойко Л.</i>	Функціонально-світоглядна спрямованість сучасних молодіжних субкультурних утворень.....	11
<i>Гололобов С.</i>	Культурологізація освіти як вектор державної політики у сфері культури.....	12
<i>Гурбанська С.</i>	Постмодерністська картина світу: культурологічний аспект	13
<i>Міщенко І.</i>	Умовність реального в пейзажах Сергія Колісника.....	15
<i>Осадча Л.</i>	Трансгресія танатологічної символіки в модерній європейській культурі	16
<i>Савчин Л.</i>	Орнаментика танцю в етнокультурних традиціях	17
<i>Святненко А.</i>	Міжнародні музичні фестивалі: ретроспективний погляд	18
<i>Рибаченко В.</i>	Габітарний імідж персони як феномен візуальної культури.....	20
<i>Берест П.</i>	Примордіальний габітус туристичних дестинацій Києва ХІХ століття.....	21
<i>Карпенко Д.</i>	Концепт «культура» в здобутках українських філософів, письменників та громадських діячів	23
<i>Камінецька К., Неїленко С.</i>	Історія походження віденського шніцеля	23
<i>Молодіна А.</i>	Квір-проблематика в кіно: український аспект	24
<i>Несмачний С.</i>	Міфологізм символістського живопису Михайла Сапожникова	26
<i>Бикович Т.</i>	Виникнення маньєризму в образотворчому мистецтві	28
<i>Боришполь Г.</i>	Ідеал як фактор формування соціокультурного простору України ХХІ століття: пошук культурологічних вимірів	29
<i>Бугайов М.</i>	Блоги як репрезентанти національно-культурної ідентичності їх авторів.....	31
<i>Горбул Т.</i>	Дигіталізація культурної спадщини в контексті сучасних наукових досліджень цифрової культури	32
<i>Лукашева Л.</i>	Творча діяльність М. М. Синельникова як чинник культурного партнерства в соціокультурному просторі України початку ХХ століття.....	33
<i>Дорошенко Т.</i>	Проблема Іншого в культурних практиках в Україні.	35
<i>Капшукова О.</i>	Український художник М. П. Глуценко – заручник сталінської доби	36

<i>Корисько І.</i>	Нові виклики політики мультикультуралізму в Європі: посткризовий стан	37
<i>Nakonechna M.</i>	The beauty of ugliness: the paradox or awareness factor? [Краса потворності: парадокс чи фактор усвідомлення?]	38
<i>Погребна О.</i>	Вплив єдиної міфології на творчість скандинавських художників (кінець XIX – початок XX ст.)	39
<i>Поліщук А.</i>	Українська культура в київському абстрактному живописі 1990-х років	41
<i>Хлистул Ю.</i>	Взаємозв'язок мистецтва іконографії та гімнографії в сучасному українському монументальному церковному живописі	42
<i>Шумейко Л.</i>	Аксіологічне осмислення сучасного мистецько-освітнього простору	43

Культурні та креативні індустрії: міжнародний досвід й українські реалії

<i>Браницький М.</i>	Віртуальний простір як елемент мультимодального інформаційно-комунікаційного універсуму	45
<i>Полтавець-Гуйда О.</i>	«Україна від Трипілля до сьогодення в образах сучасних художників» – десята виставка 2022 р. в межах проєкту Всеукраїнського бієнале мистецтва історичного жанру	46
<i>Воробйова Н.</i>	Креативна економіка як стратегія розвитку України	49
<i>Гавеля О.</i>	Традиційні та нові техніки колажу у творчій діяльності сучасних художників	50
<i>Головач Н.</i>	Вплив інтернету як соціокультурного інституту на трансформаційні процеси в культурі	52
<i>Дячук В.</i>	Громадянське суспільство як основа формування соціокультурного ландшафту в Україні	54
<i>Пітеніна В.</i>	Фотографічні проєкти Міжнародного центру культури в Кракові, присвячені Україні	57
<i>Паламарчук С., Приймич О.</i>	Особливості формування екологічної культури молоді в освітньому середовищі	58
<i>Шершова Т.</i>	Креативні кластери в системі культурних індустрій України	59
<i>Браславець О.</i>	Стейкхолдери мистецької освіти: кваліфікаційні та посадові вимоги	60
<i>Дробот К.</i>	Креативні індустрії на культурному фронті	61
<i>Жаворонков М.</i>	Мистецтво ілюзіонізм як невід'ємна частина культурних і креативних індустрій	63
<i>Леонтєєва О.</i>	Видовищні форми презентації авторської друкованої графіки	64
<i>Павлов М.</i>	Історична ретроспектива зародження українського шоу-бізнесу	66
<i>Шиян О.</i>	Маркетингові комунікації концертних організацій	67
<i>Шиян Я.</i>	Принципи менеджменту культури і мистецтв	69

Інформаційна діяльність, документознавство, бібліотекознавство: історія, сучасність, перспективи

<i>Биркович Т., Кабанець О.</i>	Новітні інформаційні технології в бібліотечній діяльності71
<i>Добровольська В., Пугач Л.</i>	Впровадження інновацій у роботу публічних бібліотек з громадськістю72
<i>Андрієнко П.</i>	Вплив сучасних цифрових інформаційно-комунікаційних технологій на розвиток дипломатичної служби України74
<i>Данькевич Ю.</i>	Перспективи функціонування та використання цифрового документа.....75
<i>Ржеуський А., Кунанець Н.</i>	Інформаційні ресурси бібліотек загальнодержавного значення в умовах карантину та воєнного стану76
<i>Соколан В.</i>	Роль інформаційних видань у сучасній системі документних видань77
<i>Геращенко М.</i>	«Сіра зона» та нові типи гібридних інформаційних загроз.....79
<i>Головченко М.</i>	Вплив інформаційних технологій на розвиток документознавства як соціокомунікативної науки.....81
<i>Бойко Н.</i>	Електронні комунікації в системі інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевого самоврядування України.....83
<i>Івашкевич О.</i>	Книжкові перлини прийдешнього серед військової «пилуки».....84
<i>Зуєва М.</i>	Збережемо пам'ятники України: цифровий проєкт 4СН за ініціативи Європейського Союзу86
<i>Коваленко Ю.</i>	Електронний цифровий підпис у «Дії»87
<i>Пашковська І.</i>	Gallica як одна з найбільших національних електронних бібліотек світу89
<i>Побережна Т.</i>	Інформаційна безпека в бібліотечній галузі в умовах воєнного часу.....90
<i>Сапожнікова Д.</i>	Основні аспекти інформаційно-аналітичної діяльності91
<i>Сахарова М.</i>	Вебсайт як інструмент комунікаційної стратегії бібліотеки.....93
<i>Скоц К.</i>	Сучасний інформаційний консалтинг: функціональні можливості94
<i>Собко А.</i>	Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з особливими потребами.....95
<i>Терентьєв С.</i>	Роль публічних бібліотек у сучасному інформаційно-комунікаційному просторі.....96

Сценічне та аудіовізуальне мистецтво: творчість і технології. Хореографічна культура сучасності: стан, проблеми, перспективи

<i>Афоніна О.</i>	Алюзії та ремінісценції в хореографічних мініатюрах Раду Поклітару та Іржі Кіліана98
<i>Погребняк Г.</i>	Балет як засіб формування особистості у режисурі фільму «Біллі Елліот».....99

<i>Рой Є., Рой В.</i>	Формування і становлення професійної майстерності українського хореографа Павла Вірського (перша третина ХХ століття).....	100
<i>Сербін О., Ярошенко Т.</i>	Університетські бібліотеки і війна: реалії сьогодення	105
<i>Ян І.</i>	Режисура М. Л. Кропивницького в контексті націєтворчих процесів кінця ХІХ – початку ХХ століття	107
<i>Донченко Н.</i>	Алгоритми творчості режисера сценічного мистецтва	108
<i>Гирич В.</i>	Особливості співпраці режисера й актора в роботі над роллю.....	109
<i>Ворожейкін Є.</i>	Аудіовізуальне есе як продукт культури участі.....	111
<i>Матушенко В.</i>	Унікальність естрадного мистецтва в контексті сьогодення	113
<i>Цімох Н., Чорна К.</i>	Інфотейнмент у сучасному телевізійному мистецтві	114
<i>Шалана С.</i>	Балетмейстерська діяльність – один з аспектів професійної роботи хореографа.....	116
<i>Цугорка О.</i>	Декорації в театральних постановках	117
<i>Кратко Ю.</i>	Інтерактивний театр як культурно-мистецький феномен	118
<i>Шаркевич Н.</i>	Мовний тренінг у розвитку актора	119
<i>Мирошниченко В.</i>	Особливості організації сучасного культурно-масового заходу для дітей	121
<i>Драч Т.</i>	Фольк-модерн танець як засіб розвитку хореографічних навичок для виконавців у повітряній акробатиці та пілонному спорті	122
<i>Ллюхіна К.</i>	Роль хореографічної культури у комунікаційній стратегії КНР на церемонії відкриття Літніх і Зимових олімпійських ігор у Пекіні	123
<i>Багаєва К.</i>	Особливості впливу соціальних мереж на сучасний театр на прикладі мюзиклу Beet juice.....	125
<i>Багдасарян Р.</i>	Дитяча театральна студія як засіб естетичного виховання дитини.....	126
<i>Оніщук І.</i>	Сучасні моделі режисерсько-акторської співтворчості як визначальний чинник контемпорального сценічного мистецтва	128
<i>Павленко Є.</i>	Сценічна мова як складова професійного становлення актора	129
Музичне мистецтво: традиції і сучасність		
<i>Зосім О.</i>	Курс «Історія світової музики» в контексті постколоніальних процесів у сучасній Україні	132
<i>Козлін В.</i>	Динаміка звуку під час гри на фортепіано.....	133
<i>Садовенко С.</i>	Поетично-пісенні збірки Зої Ружин як приклад творчого і науково-практичного партнерства: презентація книг «Ми Святому Миколаю Славеня возносимо!» та «За перемогу! За волю народу!»	134
<i>Асталош Г.</i>	Відродження шопенівських традицій у камерно-інструментальній спадщині І. Я. Падеревського	139
<i>Глазунова Г.</i>	Фортепіанна музика норвезьких композиторів ХХ ст.: особливості фольклорного впливу	140
<i>Глазунов О.</i>	Етапи становлення українського скрипкового мистецтва.....	142
<i>Грищенко В.</i>	Видання звукозапису як вид креативної індустрії	143

<i>Дьяченко В.</i>	Фонокомпозиція та спектральне аранжування сучасних музичних творів: основні положення і ретроспектива	145
<i>Ielysiieva K.</i>	The duality of the development of the unofficial akademik soviet music branch in the second half of the 20 th century [Двоїстість розвитку неофіційної академічної радянської музичної галузі в другій половині ХХ ст.]	147
<i>Єрьоменко А.</i>	Баянно-акордеонне мистецтво Сербії в дослідженнях мистецтвознавців	148
<i>Іванова В.</i>	Значення національної духовної спадщини в процесі виховання музично-творчої особистості	149
<i>Бурміцька Л.</i>	Пісенна творчість композитора Олександра Бурміцького 2017–2022 років: тематика та актуальність	151
<i>Кочержук Д.</i>	Проблема дискографії в наукових дослідженнях: 20–50 роки ХХ століття і сучасність	154
<i>Сапожнік О.</i>	Церковна музика як спосіб засвоєння і відображення духовної культури Русі-України: мистецтвознавчо-культурологічні аспекти	155
<i>Серова О.</i>	«Україна» Тараса Петриненка – пісня, яка визначила хід історії.....	158
<i>Клюєва С., Піхтар О.</i>	Роль концертмейстера у вихованні творчої особистості студента-вокаліста.....	160
<i>Ліпська С.</i>	Формування мотивації до музичного навчання учнів мистецької школи в умовах воєнного стану.....	161
<i>Майчик О.</i>	Національна парадигма європейського професіоналізму Миколи Лисенка.....	163
<i>Марченко В.</i>	Конкурси як парадигма формування професійного виконавця: на прикладі першого Міжнародного конкурсу вокалістів пам'яті Діани Петриненко	165
<i>Нефедов С.</i>	Залучення фольклорних джерел до баянної концертно-виконавської та композиторської практики.....	165
<i>Росул Т.</i>	Роль Камерного хору «Cantus» у музичному житті Закарпаття	167
<i>Рябова О.</i>	Теоретико-методологічні аспекти вивчення музичного стилю	168
<i>Шевченко О.</i>	Етапи становлення фольк-джазу в Україні	170
<i>Овсяннікова Н.</i>	Особливості впливу неаполітанської пісні на формування вокального мистецтва	171
<i>Єрьоменко Н.</i>	Композиторська творчість Руслани Лісової в контексті розвитку сучасного бандурного репертуару	172
<i>Кацалап О.</i>	Постановка «Проданої нареченої» Бедржіха Сметани на сцені Київської опери в 1937 році	174
<i>Попович М.</i>	Концертно-виконавська діяльність у контексті професійного розвитку здобувачів закладів вищої освіти: на прикладі кафедри академічного і естрадного вокалу та звукорежисури НАКККіМ.....	175
<i>Зозуля В.</i>	Орієнтальна музика у творчості гітарних композиторів кінця ХІХ – початку ХХ ст.....	176
<i>Пшебильська В.</i>	Проблематика та концептуальні підходи у виборі вокального репертуару для учнів мистецьких закладів початкової освіти у ХХІ столітті	178
<i>Колосок В.</i>	Взаємодія музики композитора Ігоря Поклада з озвученим словом і шумами в радіоспектаклі «Таня» як приклад вдалого драматургічного прийому.....	180

<i>Бондаренко А.</i>	Провідні тенденції в духовній музиці межі ХХ–ХХІ століть	181
<i>Василенко О.</i>	Художньо-стильові пошуки сучасних азійських композиторів у жанрі концерту для баяна з оркестром.....	183
<i>Вишняков Є.</i>	Оперне мистецтво – від бароко до сучасності.....	184
<i>Гвоздь Ю.</i>	Сопілкове мистецтво як явище музичної культури України другої половини ХХ – початку ХХІ століть	187
<i>Годлевський В.</i>	Композиторська творчість в акордеонно-баянному мистецтві України кінця ХХ – першої чверті ХХІ століть	187
<i>Жук К.</i>	Весільні пісні фольклорних осередків південно-східної Слобожанщини	188
<i>Зеленіна Н.</i>	Індивідуально-стильові особливості фортепіанної творчості Якова Степового.....	190
<i>Косова О.</i>	Взаємозв'язок пісенної творчості і танцю	191
<i>Кретов К.</i>	Ейтор Вілла-Лобос: етномистецький погляд на розвиток академічного гітарного виконавства та формування нових стильових тенденцій на прикладі циклу «5 прелюдій, присвячених Андресу Сеговії»	192
<i>Кришталь О.</i>	Технологічні особливості створення аудіовізуального образу (на прикладі вистави НАДТ імені Івана Франка «Співай, Лоло, співай!»).....	194
<i>Ладний А.</i>	Становлення та розвиток народних хорових колективів у ХХ столітті.....	195
<i>Мельничук Є.</i>	Музична культура від найдавніших часів до сучасності.....	197
<i>Radalko V.</i>	Musical interpretation: evolution of the role and the importance of a performer [Музична інтерпретація: еволюція ролі та важливості виконавця].....	199
<i>Подунай Я.</i>	Українська бардівська пісня 1990-х років	200
<i>Семенуха Р.</i>	Мастеринг музичного матеріалу.....	201
<i>Табуліна О.</i>	Світські твори з нагоди Й. С. Баха: кантати або серенати?	202
<i>Цимбалов М.</i>	Оператори динамічної нелінійності	203
<i>Цуй Цзінь</i>	Солоспіви Віктора Косенка у виконанні Бели Руденко	205

Наукова атрибуція творів мистецтва, експертиза та оцінка культурних цінностей

<i>Федорук О.</i>	Мистецтво атрибуції як підтвердження автентики та вартості мистецького твору.....	207
<i>Біскулова С.</i>	Дослідження методом АTR-FTIR спектроскопії старіння паперу гравюру Альбрехта Дюрера з колекції Національного музею мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків	207
<i>Кондратюк А.</i>	Атрибуція монументального живопису церкви Спаса на Берестові Могилянської доби.....	209
<i>Сафонова І.</i>	Аналітичний екскурс виробництва хрестів ХІ – початку ХVІ століть.....	212
<i>Солярська-Комарчук І.</i>	Художні змісти творчості митців об'єднання New Vent.....	213
<i>Несен І.</i>	Образи художніх тканин Василя Андріяшка (до 80-ліття мистця)	214

<i>Карпенко О.</i>	Народна картина та ікона як основа стилістичних інтерпретацій у творчості М. Бойчука, Д. Бурлюка та К. Малевича216
<i>Говтвян О.</i>	Синтез скульптури та кераміки в українських мистецьких студіях.....218
<i>Капітанова Л.</i>	Візія модерну в поштовій листівці кінця ХІХ –початку ХХ століття219
<i>Кужель О.</i>	Краєзнавчий музей у селі Постійне на Рівненщині: етнографічна складова експозиції221
<i>Лимар Г.</i>	Українська парадигма мистецтва авангарду в художній творчості222
<i>Любимцева О.</i>	Суб'єкти артринку: їх ролі, компетенції та вплив на ціноутворення225
<i>Плоха О.</i>	Концепція «Парку скульптур» Національного музею-заповідника українського гончарства: до постановки питання.....227
<i>Курляк А.</i>	Наступність поколінь серед майстрів петриківського розпису228
<i>Саховська В.</i>	Конструктивізм у фотомистецтві. Ярослав Ресслер230

Дизайн і реклама – синергія мистецтва і науки

<i>Ковальов Ю., Малік Т.</i>	Дизайн середовища міста як наукова та педагогічна проблема233
<i>Буртовий А., Лампека М.</i>	Класична станкова графіка як пропедевтична ланка в структурі вітчизняного графічного дизайну234
<i>Демессіє М. К., Мороз А.</i>	Сучасні європейські тенденції в дизайні житлових просторів в умовах пандемії236
<i>Чумаченко О.</i>	Стиль Art nouveau як форма entertainment (на прикладі творчості Альфонса Мухи)237
<i>Гавеля О., Дейнега О.</i>	Формування і розвиток екокультури цифрового суспільства на прикладі створення екобудинків за допомогою 3D-принтерів238
<i>Дихнич Л., Кравченко А.</i>	Артдизайн: поняття та види240
<i>Гардабхадзе І.</i>	Трансформація індустрії моди в умовах цифровізації.....241
<i>Креховецький І.</i>	Суспільні простори і роль локальної ідентичності243
<i>Вакуленко Д.</i>	Театральна творчість Оскара Шлеммера та її роль у сучасному розумінні дизайну сценічного простору244
<i>Ільницька О.</i>	Цирковий костюм крізь призму пошуків точного втілення образу246
<i>Кучер Р.</i>	Роль просторового дизайну в досягненні ефекту занурення на прикладі театральних вистав Punchdrunk.....247
<i>Лановський Д.</i>	Нейронні мережі як інструмент творчих галузей248
<i>Макуха Д.</i>	Будинок Полтавського губернського земства – перлина культурно-мистецького середовища Полтавщини на зламі ХІХ–ХХ століть.....251
<i>Павленко О.</i>	Особливості формування середовища студії прикладного дизайну254
<i>Попова О.</i>	Дизайн як візуальна режисура сцени в дуальному просторі.....255
<i>Черевкова К.</i>	Дизайн – симбіоз наук256

Українська культура в умовах російської збройної агресії

<i>Божко Л.</i>	Український туризм в умовах російської воєнної агресії.....	258
<i>Білоус Н.</i>	Науково-освітня робота Музею Сержа Лифаря в умовах війни.....	260
<i>Жигайло М.</i>	Інформаційно-культурний фронт: вуличне мистецтво під час російсько-української війни	261
<i>Кузнецова Л.</i>	Захист пам'ятників в умовах російської збройної агресії	262
<i>Reva T.</i>	Artistic events in a virtual environment under the conditions of the legal regime of martial law (on the example of the Opera houses of Kyiv, Odessa and Lviv) [Мистецькі заходи у віртуальному середовищі в умовах правового режиму воєнного стану (на прикладі оперних театрів Києва, Одеси та Львова)]..	264
<i>Сафрончик Є., Марченко О.</i>	Популяризація української культури в умовах російської збройної агресії: сюїта Валерія Марченка «Родинне коло»	265
<i>Сафрончик Є., Марченко О.</i>	Міжнародні артисти і музика, що запалює надію: на прикладі концерту Concerto di solidarieta per popolo Ucraino (м. Рим, Італія)	266
<i>Kiloshenko O.</i>	Creative industries specialists need English: 7 language learning tips by polyglot Olly Richards [Фахівцям творчих індустрій потрібна англійська: 7 порад з вивчення мови від поліглота Оллі Річардса].....	267
<i>Авершина А.</i>	Жіночі образи української міфології в українському образотворчому мистецтві як реакція на війну.....	270
<i>Демченко А.</i>	NFT-музей війни Meta History (Мета Хісторі)	271
<i>Свирид І.</i>	Культура – основа мирного життя суспільства	272
<i>Іванов Г.</i>	Огляд створення віртуального благодійного аукціону від дітей, які втратили домівку	273

Наукове видання

**КУЛЬТУРНІ ТА МИСТЕЦЬКІ СТУДІЇ ХХІ СТОЛІТТЯ:
НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ПАРТНЕРСТВО**

Матеріали
III Всеукраїнської науково-практичної конференції

*Коригування: О. І. Бугайова, Л. М. Міненко
Верстання та макетування: Л. М. Міненко*

Підп. до друку 08.12.2022. Формат 60x84¹/₁₆.
Папір друк. апарат. Друк офсетний. Обл.-видав. арк. 29,94.
Умов. друк. арк.16,45. Зам. Тираж 100.

Видавець і виготовлювач
Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
01015, м. Київ, вул. Лаврська, 9.
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру
суб'єктів видавничої справи ДК№3953 від 12.01.2011